

**МАҲАЛЛИЙ СУМИ-АЛЬФА
ИНСЕКТОАКАРИЦИДИНИНГ
ЧОРВАЧИЛИКДА ЭКТО- ВА
ЭНДОПАРАЗИТЛАРГА ҲАМДА
ХАВФЛИ ТРАНСМИССИВ
КАСАЛЛИКЛАРНИНГ “ВЕКТОР”
ТАРҚАТУВЧИЛАРИГА ҚАРШИ
КУРАШДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ
ҲАҚИДА**

ТАВСИЯНОМА

САМАРҚАНД - 2015

*Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги.
Қишлоқ хўжалик илмий ишлаб чиқариш маркази.
Илмий тадқиқот ветеринария институти.*

*Маҳаллий суми-альфа инсектоакарицидининг чорвачиликда экто-
ва эндопаразитларга ҳамда хавфли трансмиссив касалликларнинг
“вектор” тарқатувчиларига қарши курашда қўлланилиши ҳақида*

ТАВСИЯНОМА

“Маҳаллий суми-альфа инсектоакарицидининг чорвачиликда экто- ва эндопаразитларга ҳамда хавфли трансмиссив касалликларнинг “вектор” тарқатувчиларига қарши курашда қўлланилиши” ҳақидаги тавсиянома (йўриқнома) 2002-2014йиллар давомида Ўзбекистон ветеринария институтининг арахноэнтмология лабораторияси илмий ходимлари А.Рўзимуродов, М.Раҳимов, А.Исмоилов, Ф.Пўлатов, Ҳ.Ёрқулов, Д.Адуллаевалар томонидан Самарқанд вилоятининг деҳқон фермер, хусусий, шахсий ва ёрдамчи хўжаликлари экотоплари ва Зарафшон водийси экотоплари (тўқайзорлари) шароитида ўтказилган тадқиқот ва синовлар ҳамда адабий манбалар асосида ишлаб чиқилди.

Унда кейинги вақтларда юз бераётган экологик сукцессиялар натижасида кўзатилаётган эктопаразитлар ва эктопаразитоз касалликларга ҳамда хавфли трансмиссив касалликлар миграциясида асосий “вектор” тарқатувчилар бўлган қонсўрувчи ҳашаротлар ва каналарга қарши маҳаллий (Навоий “Электрокимёзаводи”КК-ЁАЖ) ўсимлик пиретроиди эсфен-альфа (20% к.э.) ва суми-альфа (5% к.э. эсфенвалерат)дан фойдаланиши усуллари келтирилди.

Ундан ветеринария, санитария-эпидемиология ва мудофаа хизмати ходимлари фойдаланишлари мумкин.

Ушбу препарат борасидаги илмий –тадқиқотлар ва қўллаш тажрибалари миқёси келажакда кенгайтирилаборилади.

Тавсиянома Ўзбекистон илмий–тадқиқот ветеринария институти Услубий кенгаши (25.07.2014 й. баённома № 4) ҳамда Илмий кенгаши (11.08.2014 й. баённома № 6) томонидан маъқулланган.

1. Препарат ҳақидаги маълумотлар:

- 1.1. *Суми-альфа (эсфенвалерат). Инсекто-акарицид препарат. Таъсир қилувчи моддаси: (S) -3- метил-2-(4- хлорфенил) масляной кислоты (S)-?-циано-3- феноксибензиловый эфир.*
- 1.2. *Кимёвий синфи- пиретроид (синтетик ўсимлик пиретроиди). $C_{25}H_{22}ClNO_3$.*
- 1.3. *Физикавий ва кимёвий хоссалари. Ёпишқоқ сарғич ёки қаттиқ модда. Эриш ҳарорати 48-56 °С, қайнаш ҳарорати 151-167 °С. Сувда эмульсия ёхуд суспензия ҳосил қилади, органик эритувчиларда яхши эрийди. Ёруғлик таъсирида бузилмайди.*
- 1.4 *Иссиққонли ҳайвонлар учун ўртача заҳарли. Каламушлар учун ЛД₅₀ 399 мг/кг. Хавфлилик даражаси бўйича -3 класс.Тери-резорбтив заҳарлилиги-паст даражали (200 -1000 мг/кг).*

Асаларилар учун контакт заҳарли. Балиқлар учун юқори заҳарли.

Ҳашаротларга нисбатан “нок-даун”(қисқа вақт қарахт қилувчи) таъсирга эга.

Юнус Салимов (2013) тадқиқотларига кўра суми-альфа (НЭКЗ) товуқлар учун юқори даражадаги заҳарловчи (ЎД₁₆=118, ЎД₈₄ = 282, ЎД₅₀ = 200 (103:297) мг/кгни, қуёнлар учун ўрта даражадаги (ЎД₁₆= 332, ЎД₈₄= 468, ЎД₅₀= 400 (320:480) мг/кг) заҳарловчи таъсир хусусиятига эга бўлган пестицидлар гуруҳига мансуб.

1.5. *Суми-альфа ҳашарот ва каналарга нисбатан контакт ва ичак тизими орқали таъсир қилувчи инсекто-акарицидлик хусусиятга эга. Бунда нерв импульсларининг синаптик ўтказиш жараёни бўзилиши оқибатида паразит организми фалажланади ва нобуд бўлади (0,5-2 соат мобайнида).*

Суми-альфа бошқа инсектицид, акарицид, фунгицидлар (препаратлар) билан аралаштирилиши мумкин.

1.6. *Суми-альфа 5%FL концентрат суспензия (суминак); 5% концентрат эмульсия (сэмпай,сумицидин); 50% концентрат эмульсия*

(изомер А-альфа); 20% концентрат эмульсия (эсфен-альфа); 50% концентрат эмульсия (СумЕ-Альфа) шаклларида ишлаб чиқарилади.

2. Қўлланиш усуллари

2.1. Суми-альфа пиретроиддан (гиподерматоз, эстроз, кривеллиоз, линогнатоз, гематопиноз, мелофагоз, менакантоз, гониокотоз, менопоноз, липейроз, триходектоз, бовиколёз, ктеноцефалидозлар ва бошқа) энтомоз касалликларга қарши дезинсекция (терапевтик, прафилактик) ва акароз (гиаломмоз, рипицефалёз, дермацентоз, гемафизалёз, дерманиссоз, алвеонасоз, аргазидоз ва бошқа) касалликларга қарши (терапевтик ёхуд профлактик) дезакаризация қилиш мақсадида фойдаланиш мумкин.

2.2. Суми-альфадан одамлар ва ҳайвонларнинг ўлат, Ўзбекистон ёхуд ўзбек геморрагик иситмаси, Конго- Крим геморрагик иситмаси, кана энцефалити, эпидемик тошмали тиф, қайталовчи иситма (тиф), туляремия, малярия, лейшманиозлар, ва бошқа кўплаб трансмиссив ва табиий учоқли касалликларнинг “вектор” тарқатувчилари бўлмиш артроподаларга (қонсўрувчи кана ва ҳашаротларга) қарши курашда ҳамда биотерроризм хуружлари рўй берган вазиятларда эпизоотия ва эпидемиялар тарқалишини чеклаш мақсадида самарали фойдаланиш мумкин.

Суми-альфа пиретроидини самарали қўлланилиши нафақат эпидемиологик, эпизоотологик, балки жиддий иқтисодий (рентабеллик) аҳамият ҳам касб этади (чорва маҳсулдорлиги ва

кўплаб молларни қирилиб кетиши ҳолларидан сақлаб қолиш имконини беради).

2.3.1. Қўлланиш усуллари:

Қўлланиш объектлари	Қўлланиш усуллари	Суми-альфа		Эслатма
		техник препарат концен-трацияси, фоиз	ишчи суюқлик концен-трацияси, миқдори	

<p>Қорамоллар: иксод каналари – <i>Hyalomma anatolicum</i>, <i>H. plumbeum</i>, <i>H. detritum</i>, <i>Dermacentor marginatus</i>, <i>D. pictus</i>, <i>Rhipicephalus bursa</i>, <i>Rh. sanguineus</i> ва бошқалар.</p>	<p>Дезакаризация- пуркаш (сепиш)</p>	<p>20% концен- трат эмульсия, к.э. (НЭКЗ)</p>	<p>0,012 % с.э.(сувли эмульсия)3-4 л/бош катта ёшдаги молларга, (1,8-2,4 мл ДВ/бош); 0,5-1,5 л с.э./бош, бузоқларга(0,3- 0,9 мл ДВ/бошга).</p>	<p>Профилактик I карра, даволаш мақсадида 2 карра, 7-10 кунда</p>
	<p>- « -</p>	<p>5 % FL (суминак, суспензия)</p>	<p>0,003% с.э.1-3 л/бош (6-18мл ДВ/ бошга) фирма тавсияси</p>	<p>- « -</p>
<p><i>Alveonasis lahorensis</i> – қўтон канаси ва бошқалар.</p>	<p>- « -</p>	<p>5 % FL</p>	<p>0,01 % с.с. 1- 3л/бош (2-6 мл ДВ/ бошга), муаллиф тавсияси.</p>	<p>- « -</p>
<p>Битлар- <i>Haematopinus euristernus</i>, <i>Lino-gnathus vituli</i> ва бш.</p>	<p>Дезинсекция тулиқ пуркаш (сепиш)</p>	<p>20% к.э. (НЭКЗ).</p>	<p>0,012 % с.э.3-4 л/бош катта ёшдаги молларга, 0,5- 1,5 л с.э./бош бузоқларга (муаллиф)</p>	<p>- « -</p>
<p>Маллофаглар- <i>Bovicola bovis</i>, <i>Trichodectes bovis</i>.</p>	<p>- « -</p>	<p>- « -</p>	<p>- « -</p>	<p>- « -</p>
	<p>Ванна</p>	<p>20% к.э. (НЭКЗ).</p>	<p>0,003 % с.э. =0,15 л к.э. + 1 т сув (муаллиф)</p>	<p>- « -</p>

Кўйлар: иксод каналари— <i>H.anatolicum</i> , <i>Rh.bursa</i> , <i>D. marginatus</i> , ва би.	Бел ўстига , жун орасига тукиши (Яғридан думгазагача)	5 % к.э (НЭКЗ).	0,01 % с.э. 80- 100 мл / бош (0,16-0,2 мл/ ДВ/ бошга); 0,03%100мл/ бош с.э. (0,48- 0,6 мл ДВ/ бошга)	Интервал 7- 10 кун
	Ванна	5 % FL (суспензия)	0,5 л концентрат суспензия +1т сув=0,0025% сувли суспензия	Профилактик 1карра, терапевтик 2 марта
Кўтон канаси - <i>Alveonasmus lahorensis</i>	Ванна	5% FL (суспензия)	0,5л к.с.+1000л сув (0,0025% с.с.),фирма.	- « -
Кўтир каналари- <i>Psoroptes ovis</i> , <i>Sarcoptes ovis</i> , <i>Sarcoptes caprae</i> ва би.	Ванна	5 % FL (суспензия)	500 мл 5 % к.с.+1000 л сув 0,0025 % с.с. (фирма).	Профилактик 1 марта, терапевтик 2 марта Интервал 10 кун,касаллари- ни ваннага 1(2) карра ботириб олинади
Мелофаглар- <i>Melophagus ovinus</i>	Бел ўстига , жун орасига тукиши (Яғридан думгазагача)	20% к.э. (НЭКЗ).	0,012% с.э.80- 100 мл с.э./бош, (0,48-0,6 мл ДВ/ бошга).	- « -
Эстроуз- <i>Oestrus ovis</i>	Бурун бўшлиғига шприц ёрдамида пуркаш	5 % к.э. (НЭКЗ).	0,006 % с.э. (0,012 мл ДВ) 10 мл/бош	1 (2) марта
Битлар- <i>Linognathus ovillus</i> , <i>L.caprae</i>	Бел устига , жун орасига тукиши (Яғридан думгазагача).	20% к.э. (НЭКЗ).	0,012% с.э.80- 100 мл с.э./бош. (0,48-0,6 мл ДВ/ бошга).	1(2) карра
Маллофаглар- <i>Bovicola bovis</i>	- « -	- « -	- « -	- « -

Молхона (қўтон): иксод каналари— <i>H. anatolicum</i> , <i>H. detritum</i> , <i>A. lahorensis</i> ва би.	Дезакаризация (опрыскивание)	20% к.э. (НЭКЗ).	0,012 %200-300 мл/ м ² юзага	- « -
Эндофиль ҳашаротлар (<i>Musca vicina</i> , <i>Stomoxys calcitrans</i> , гнус ва би).	Дезинсекция (сепии)	5 % FL (суспензия)	0,003% с.с. 40-80 мл/ м ² юзага (фирма)	Ҳашаротлар тўпланадиган жойлар, 7-10 кунда
Денгиз чўчқачалари: жунхўрлар- <i>Gliricola porcelli</i>	Ванна	20% к.э. (НЭКЗ).	0,003% с.э. 1,5мл препарат+10 л сув (фирма)	1 (2) марта
		5 % FL (суспензия)	6 мл преп.+ 10 л сув, муаллиф	
Итлар: Бургалар- <i>Stenoccephalides canis</i> ва би.	Ванна	20% к.э (НЭКЗ).	0,003% с.э., 1,5 мл преп.+10 л сув	1(2) карра
	Сепии (опрыскивание)	5 % FL (суспензия)	0,003% с.с. 6 мл преп.+10 л сув. 10 мл/ кг тирик вазнига (фирма)	8-10 кун орализида 2 марта
Маллофаглар- <i>Trichodectes canis</i> ва би.	Ванна	20% к.э. (НЭКЗ).	0,003% с.э. 1,5мл преп. +10 л сув	- « -
	Сепии (опрыскивание)	5 % FL (суспензия)	0,003% с.с. 6мл преп. +10 л сув (фирма).	- « -
Каналар: <i>Rh. Sanguineus</i> ва би.	Ванна	20% к.э. (НЭКЗ).	0,003% с. э. 1,5мл преп. +10л сувга	- « -
	Сепии (опрыскивание)	5 % FL (суспензия)	0,003% с.с. 6мл преп. +10л сувга (фирма).	- « -

2.3.2. Ванналар.

Асосан қўй ва эчкиларнинг саркоптоз (*Sarcoptes ovis*, *S. caprae*), псороптоз (*Psoroptes ovis*) ва иксодидоз касалликларига қарши курашда-даволаш ва профилактика қилиш мақсадида, тажрибали ветеринария дўхтирлари ёхуд махсус тайёргарликдан ўтган ветеринария мутахасислари томонидан амалга оширилади.

Ванналар асосан йилнинг иссиқ мавсумларида махсус типовой ванна ёки механизмлар ёрдамида қўлланилади. Бунда йирик шохли моллар учун қурилган ката габаритли ванналардан ва махсус кичик ҳажмли ванналардан (ҳатто бочка, цистерна ва бошқа метал идишлардан ҳам) фойдаланиш мумкин.

Ялли антипаразитар тадбирлардан олдин препаратнинг ҳар бир янги партияси синовдан (биопроба) ўтказилиши керак. Бунинг учун 10 бош: 4 бош ориқ, 3 бош уртача семизликдаги, 3 бош юқори семизликдаги қўй (эчки) кичик ҳажмдаги ваннада тайёрланган ишчи эмульсияда чўмилтирилиб курилади.

Агарда дориланган 2-3 группа ҳайвонлари физиологик ҳолатида салбий ўзгаришлар (токсикоз) кузатилса, ушбу препарат бошқаси билан алмаштирилади. 2 сутка давомида токсикоз кузатилмаса дорилаш (чўмилтириши) ўтказилади.

Бўғоз қўйлар қўзилашдан бир ой олдин, қўзилар 3 ойликгача пестицидлар билан дориланмайди. Қўйлар жуни олингандан 3-5 кун кейин дориланиши мумкин. Ёмғирли кун ва иссиқ пайтларда чўмилтириши ярамайди.

Ёмғирда қолган қўйларни 10-15 кундан кейин қайта дорилаш мумкин. Дорилаш пайтида ҳаво қуруқ, ҳарорат 18⁰ дан паст бўлмаслиги керак. Қочиришдан бир ой олдин дезинсекция, дезакаризация ишлари тухтатилади.

Молларни чўмилтиришдан 4-5 соат олдин озиқлантириши, 1-2 соат олдин сугориши керак.

Ванна эмульсияси ҳарорати 20-25⁰ бўлиши, чўмилтириши 30-50 секунд давом этиши, қўйлар боши (ишчи суюқликка) 1-2 секунд ботириб олиниши керак. 1т. сувга 150 мл суми-альфа (20% к.э.) солиниши керак. Ёки 1т сувга

600мл суминак (5% концентрат суспензия.) сарфланади. Совуқ кунлар (мавсумларда) ҳайвонлар дуст билан дезакаризация қилиниши керак.

Препаратнинг ванна учун ёки дезакаризация учун сарфланадиган миқдорини ҳисоблаб олиб, олдин 10-20 литр юшиоқ сувга яхшилаб аралаштирилади ва кейин ваннага (ёки пуркагич резервуарига) солинади (қушилади).

Ваннадаги эмульсия концентрациясини пасайиб кетмаслиги учун 200 бош жуни олинмаган, 400 бош жуни қирқилган қўйларни чўмилтирилгач, ҳар 100 литр сувга 60мл суминак 5% FL ёки 15мл суми-альфа 20% к.э. қушилади.

2.3.3 Ишчи суюқлик (эмульсия тайёрлаш учун ёхуд суспензия) сарфланадиган препарат миқдори қўйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$X = \frac{A \times B}{C}; \quad \text{бунда}$$

X - ишчи эмульсияни тайёрлаш учун лозим бўлган техник препарат миқдори (кг, л);

A - тайёрланиши лозим бўлган ишчи эмульсия (сувли эмульсия, с.э., сувли суспензия с.с.) миқдори (т, л);

B - тайёрланиши лозим бўлган ишчи эмульсия ёки суспензия концентрацияси (фоиз);

C - концентрат эмульсиянинг ёки суспензиянинг фаол таъсир қилувчи моддаси (фоиз).

Масалан: эсфен-альфанинг 20% фоизли концентрат эмульсиясидан 0,012 фоизли 100 литр ишчи эмульсия тайёрлаш учун қанча препарат керак?

$$X = \frac{100 \times 0,012}{20} = 0,06 \text{ литр (60 мл)}$$

Демак, 0,012 фоизли 100 литр ишчи эмульсия тайёрлаш учун 20 фоизли эсфен-альфанинг 0,06 литр ва 99,94 литр сув олиш керак бўлади.

Сувли эмульсияларни тайёрлашда жуда “қаттиқ” ёки шўр сувлардан фойдаланмаслик лозим.

Ишчи эмульсияни тайёрлаш учун препаратдан керакли миқдорда олинади ва метал идишда бироз сув қўшилиб, бир хил масса ҳосил бўлгунча аралаштирилади. Кейин аралашма (маточный раствор, ишчи эритма, матрица) сепувчи (пуркагич) ускунага солиниб, унинг устига керакли миқдоргача сув қўшилади (аралаштирилади).

Ишчи эмульсия ёки суспензия бевосита қўлланилишидан олдин (Extempore) тайёрланиши лозим.

3. Чорвачилик маҳсулотларидан фойдаланиш:

3.1. Эсфен-альфанинг паст концентрациядаги сувли эмульсиялари билан (0,012-0,003 фоизли) ҳамда кичик ҳажмли (80-100 мл/бош) усулда дориланган ҳайвонлар маҳсулотлари (сут, гўшт ва бш.) истеъмол қилиниши мумкин (фирма маълумотлари).

3.2. “Суминак 5 FL” нинг 0,003 ёки эсфен-альфанинг 0,012 фоизли сувли эмульсияси билан дезинсекция, дезакаризация қилинган боқувдаги молларни 10 кундан кейин гўштга сўйишга ижозат берилади.

Дориланган (1,0-1,5 л/бош с.э. миқдорда) соғин сигирлар сутини истеъмол қилиш чекланмайди (фирма маълумоти буйича).

Препаратнинг **юқори концентрациялари** билан **соғиладиган сигирларни** дезинсекция ва дезакаризация **қилинмаслиги** маъқул.

3.3. Ориқ, касал, ёш (3 ойликкача) ҳайвонлар, бўғозликнинг бошланиш (1-28 кун) ва охирги (2 ой қолган) даврларида суми-альфа билан дезинсекция қилиш тавсия этилмайди.

3.4. Дезинсекция, дезакаризация қилинган биноларга молларни (шамоллатилгач) 12 соатдан кейин, қайта киритилиши мумкин.

Суми-альфанинг сутдаги, ички орган ва тўқималардаги қолдиғи юпка қаватли хроматография (ТСХ), суюқ газли хроматография (ГЖХ), юқори самарали юпка қаватли хроматография (ВЭТХ) усулларида аниқланади.

4. Эҳтиёткорлик чоралари:

Пиретроидлар билан ишлаганда «Ўзбекистонда халқ хўжалигида пестицидлар ишлатилиши, сақланиши ва ташиши жараёнидаги санитария қоидалари ва гигиена меъёрлари» (САН НКГМ қоидалари № 0028-94) га риоя этиши лозим. Жумладан,

5.1. Бехосдан захарланиши ҳолатлари кузатилганда мушак орасига атропин сульфат (2-5 мг.кг тирик вазнига), дипироксим, диэтиксим, токсогонин (10-15 мг.кг) юбориши мумкин. Аллергия ҳолатида – кортикостероид инъекция, талваса (судорог) ҳолати юз берса – диазепам 5-10 мг инъекция қилинади.

5.2. Дезинсекция ишлари махсус ҳимоя либоси (комбинезон, фартук, резина қўлқоп, қалпоқ, этик, кўзхойнак, респиратор) кейилган ҳолда олиб борилади.

5.3. Иш пайтида овқатланиши, ичиши ва чекиши ман этилади.

5.4. Иш тугагач махсус кийим ечилиб, юз ва қўллар совунлаб ювилади.

5.5. Препарат томчиси бехосдан кўз, бурун, оғиз шиллиқ пардасига тегса, дарров тоза сув билан ювилади.

5.6. Ифлосланган махсус кийимлар совун билан ёки ювувчи кукун билан ювилади.

5.7. Препаратнинг ишчи шакллари (эмульсия, дуст) махсус идишларда тайёрланади. Ишлатилган идишлар сув билан яхшилаб ювилади. Бироқ, улар рўзгор юмушларида қўлланилиши мумкин эмас.

5.8. Препарат қолдиқлари сув манбаларидан узоқроқ, махсус жойда утилизация қилинади.

5.9. Препаратлар махсус қулфланадиган жойда (омборда), 5-25⁰С ҳароратда сақланиши керак.

*6.0. Препарат билан ишлаш ветеринария врачлари раҳбарлигида олиб
борилади.*

*6.1. Препарат дастлаб ҳайвонларнинг кичик гуруҳида (10 – 15 бош)
синаб кўрилади, асорат кузатилмаса (2 кундан кейин) қолганлари ҳам
дориланиши мумкин.*

*Шамол тегмайдиган ботиқ жойларда, бино ичида, куннинг иссиқ
(жазирама) пайтларида молларни дорилаш тавсия этилмайди. Сегин
сигирлар эрталабки сегиндан кейин дориланиши мумкин.*

7. Пиретроидларни фаоллигини назорат қилиш учун:

- 1. Контакт усули;*
- 2. Топикал (Кербер) усул;*
- 3. Инвазив усул тавсия этилади.*

*Препаратни сифати қониқтирмаган ҳолларда, унинг намунаси ЎЗВИТИ
арахноэнтотомология лабораториясига ёхуд НЭЖЗаводига текшириш учун
юборилиши мумкин.*

*Препаратлар сифати учун институт, илмий ходимлар мутасадди
эмаслар.*